

UO'T: 595.4:595.42

**ÓRMEKSHIKENE (TETRANYCHIDAE) TÚRLERINIŇ ZIYANI HÁM
BIOEKOLOGIYALIQ ÓZGESHELIKLARI**

Kalbayeva Sarigúl Iqlas qızı,
tayansh doktorant
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
E-mail: kalbaevasarigul@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438031>

Annotatsiya: *Bul maqalada órmekshikeneler tuqımlasına tiyisli zıyankes túrleriniń bioekologiyalıq ózgeshelikleri, rawajlanıw ciklı hám awıl xojalıq eginlerine jetkizetuǵın zıyanı haqqında maǵlıwmat berilgen. Sonıń menen birge, olardıń tarqalıwı, azıqlanıwı hám olarǵa qarsı gúrestinń zárúrli tárepleri kórsetilgen.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация о биоэкологических характеристиках, цикле развития и вредном воздействии на сельскохозяйственные культуры вредителей из семейства паукообразных. Также рассматриваются важные аспекты их распространения, питания и методов борьбы с ними.*

Abstract: *This article provides information on the bioecological characteristics, development cycle, and damage to agricultural crops of pest species belonging to the spider mite family. It also covers important aspects of their distribution, nutrition, and control.*

Gilt sózler: *órmekshikene, Tetranychidae, zıyankes, bioekologiya, zıyanı, awıl xojalıǵı.*

Ключевые слова: *паутинный клещ, Tetranychidae, вредитель, биоэкология, повреждение растений, сельское хозяйство.*

Keywords: *spider mite, Tetranychidae, pest, bioecology, plant damage, agriculture.*

Órmekshikene-Tetranychidae tuqımlasına tiyisli júdá kishi ósimlikxor kene bolıp, awıl xojalıǵı eginlerine úlken ekonomikalıq zıyan jetkiziwshi zıyankes esaplanadı. Olar ıssı hám qurǵaq iqlım sharayatında tez kóbeyip, ósimliklerdin fotosintez procesin izden shıǵaradı, nátiyjede ósiw hám hasıldarlıq tómenleydi. Sol sebepli Tetranychidae tuqımlası wákilleriniń tarqalıwı, túr quramı, zıyanı hám bioekologiyalıq ózgesheliklerin úyreniw zárúrli ilimiy hám ámeliy áhmiyetke iye. Órmekshikene túrleri dúnya boylap keń tarqalǵan zıyankes esaplanıp, olar Orta Aziya respublikalarınan tısqarı kóplegen Evropa hám Aziya mámleketlerinde de keń tarqalǵan.

Tetranychidae tuqımlası eki kishi tuqımlasqa bólinedi: Biryobiinae hám Tetranychinae keminde 71 otryad hám 1250 den artıq túrlerdi óz ishine aladı, olardan 100 túri qáwıpli zıyankesler bolıp tabıladı [3]. Tetranychidae tuqımlasınıń eń keń tarqalǵan túrleri *Tetranychus*, *Eutetranychus*, *Oligonychus* hám *Panonychus* otryadlarına tiyisli túrler bolıp tabıladı. Olar arasında eki noqatlı órmekshikene (*Tetranychus urticae* Koch.) hám Evropa qızıl kenesi (*Panonychus ulmi* Koch.) eń zıyanlı túrler esaplanadı [2].

Órmekshikene júdá mayda buwınayaqlı kene úlgisi bolıp, onı ápiwayı kóz menen zorǵa kóriw múmkin. Denesi oval forma túrinde, boyı 0,3-0,6 mm ge baradı.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Oniń báhár-jazgı buwını kógildir-sarı, qıslap shıgatuǵınları bolsa toq sarı-qızıl reńde boladı. Denesiniń qaptal tárepindegi eki qaralaw daqları ayqın kórinip turadı. Urgashısı rawajlanıwda máyek, lichinka, pronimfa, deytonimfa hám jetiklik (imago) dáwirlerin keshiredi. Máyegi domalaq túrinde boladı. Lichinka, pronimfa hám deytonimfa formasındaǵıları jetik dáwirinen kishiligi menen pariq etedi. Lichinkada úsh jup, nimfa hám imagoda bolsa tórt juptan ayaq boladı [4]. Urgashı kene 100 ge jaqın máyek qoyadı. Hawa rayı sharayatına qarap 3-10 kún ishinde máyeklerden lichinkalar shıǵıp japıraq shiresin sorıp, azıqlanadı. Órmekshikene zıyanlangan japıraqlarda qızgısh-qońır reńli daqlar payda boladı. Ol zıyan jetkizgen ósimlik kúshsizlenip, japıraqları tógile baslaydı. Gúzdiń aqırında tuqımlangan urgashılar qıslawǵa ketedi [1].

Órmekshikene qıslawdan júdá erte, ortasha bir keshe-kúndizlik temperatura 7,3° dan asqanda shıǵadı. Órmekshikenenin birinshi buwını jabayı otaqlarda, ásirese qoypáshek sıyaqlı otlarda rawajlanadı. Jabayı otaqlar qurıp baslagannan keyin órmekshikene olardıń basqa jas nállerine ótedi. Órmekshikene ádette samal járdeminde, órmekshi sabaqları járdeminde, sonıń menen birge jumıs quralları hám taǵı basqalar járdeminde tarqaladı. Sol sebepten dáslep paxta hám basqa eginlerdiń shet tárepdegileri zıyanlanadı. Atızlardıń jol jaǵalarındaǵı eginler kenedan eń kóp zıyanlanadı, sebebi jol shańı órmekshi sabaqlarına jabısıp, olardı tábiyyıy jep joq qılıwshılardan qorǵaydı, bunday ósimliklerdegi zıyankeske akaritsidlarda jaqsı tásir qılmaydı. Órmekshikene jazda (iyun-avgust) 8-12 kúnde, may ayında 15-20 kúnde, mart-aprel aylarında bolsa 25-30 kúnde bir buwın berip rawajlanadı. Jıl dawamında geografıyalıq jaǵday, hawa rayı sharayatı hám de paxtaniń túrine qaray 12 den 20 ǵa shekem (8-12 buwının iyun-avgust aylarında) beredi. Rawajlanıw waqtında olardıń 40% den kóbisi tábiyyıy túrde qırılıp ketedi. Urgashısı orta talshıqlı paxta sortlarında 100-160 ǵa shekem máyek qóyadı hám 30-40 kún jasaydı. Jińishke talshıqlı túrlerde bolsa 40-50 máyek qoyıp, 10-50 kún jasaydı, jabayı otaqlarǵa 30 ǵa shekem máyek qoyadı hám 10 kúnnen artıq tirishilik etedi. Órmekshikene ushın temperatura 26-33°, hawaniń salıstırmalı ıǵallıǵı 55-60% bolıwı eń ortasha sharayat esaplanadı. Jazdiń aqırında temperature tómenlewi, jawın, shıq hám de jep joq qılıwshı jirtqıshlar iskerligi sebepli órmekshikenerdiń sanı azayadı. Gúz jaqınlasqan sayın paxtada toq sarı-qızıl reńli urgashısı payda boladı, olar diapauzaga tayarlanadı. Jabayı otaqlarda bolsa olar hátte noyabrde de sarǵısh-jasıl reńdeliginshe qaladı. Tuxımlangan jetik áwlad urgashıları paxta egilgen atızlar, jol, salma jaǵaları, japıraqtıń tógiliwi astı, górek paxtaniń góregileri, topıraq jariqları hám tut aǵash qabıǵı astında jalǵız yamasa jıynalıp qıslaydı. Qıslawǵa kirgenleri suwıqqa júdá shıdamlı bolıp tabıladı. Joqarı ıǵallıqdaǵı jerlerde suwıq -20° bolǵanında da tolıq ólmeydi. Suwıq -29° dan tómenlegende keneler 100% qırılardı.

Zıyanı. Órmekshikene paxta hám kóplegen basqa egin hám tereklerdiń turaqlı zıyankesi bolıp tabıladı, ol ósimlikxor zıyankes bolıp, ósimliklerdiń 200 den artıq túrinde, solardan jabayı shóplerdiń 173 túrinde, terek hám putalardıń 38 túrinde hám de eginlerdiń 40 den artıq túrinde ushraydı. Paxta, palız eginleri, palız, sobıqlı

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

eginler, piste, gúl hám baǵlar usılar qatarına kiredi. Kene tiykarınan japıraqlardıń arqa tárepine jaylasıp oǵan ziyan jetkeredi, japıraqtı júdá jıńshke kúlreń órmekshi sabaqları menen oraydı. Onıń atı da soǵan qaray qoyılǵan. Órmekshikene awız aparatınıń xelitseraların kletkaǵa shanshıp kiritip, ondaǵı zatlardı sorıp azıqlanadı. Zıyanlanǵan japıraqlarınıń ústki tárepinde ash reńli, qattı zıyanlanǵan orınlarda bolsa qońır hám qızǵısh daqlar payda boladı. Kúshli zıyanlanǵan japıraqlar túsip baslaydı, ósimlik jalańashlanadı hám júdá ázzi bolıp qaladı. Órmekshikenenıń zıyanı onıń paxtaǵa túsiw múddetine hám ósimliklerde qansha turıwına baylanıslı. Ol qanshelli erte tússe, paxtaǵa sonshelli kóp ziyan jetkizedi. Mısalı, F.M. Uspenskiydiń maǵlıwmatlarına kóre (1966, 1970), iyunda zıyanlanǵan paxtalar (qorgaw ilajları kórimge) ónimniń 50-60%ın, avgustta túskende bolsa 2-6% ın joǵatǵan [6].

Órmekshikene jıńshke talshıqlı sortlarǵa tómen, orta talshıqlı paxta sortlarına bolsa kúshli tásir kórsetedi. Bul usı ósimlik japıraqlarınıń morfologiyalıq dúzilisinde bolǵan ayırmashılıqqa baylanıslı (Yaxontov, 1947; Kosobutskiy, 1956; Uspenskiy, 1961). F.S. Tolipovdıń (1977) ótkergen izertlewlerine tiykarlanıp, paxtanıń órmekshikenege shıdamlı bolıwı onıń japıraqlarındaǵı tómeni epiderma hám gewek parenxima kletkaları qabatınıń biyikligine baylanıslı. Bul kletkalardıń biyikligi 150,7-166,9 mkm (mikron) ǵa teń bolǵanda, kene baǵanatárizli parenxima kletkalarınń shiresi menen azıqlana almaydı, sebebi jetik órmekshikenede shanshıp sorıwshı awız aparatınıń uzınlıǵı 116,9-120,7 mkm dı, úlken jastaǵı lichinkalarında bolsa 102,6-105,4 mkm dı quraydı. Paxtanıń órmekshikenege shıdam beriw dárejesine japıraq maydanı birliktegi kletkalardıń tıǵızlıǵı, kletka shiresiniń osmotik basımı hám de joqarıda belgilengenı sıyaqlı, tómeni epiderma hám mezofillanıń gewek parenximası úlken tásir etedi. Bul kórsetkishlerge mineral zatlar menen azıqlanıw da úlken tásir kórsetedi. Ya. Sadıqovtıń (1975) ilmiy izertlewlerinen málim, ámeldegi sarp etiw normalarǵa salıstırǵanda eki ese asırılǵan superfosfat penen azıqlandıırıw paxtanıń órmekshikene menen zıyanlanıwın eki ese azaytadı.

Órmekshikenenıń kóplegen (derlik 40 den artıq) dushpanı bar, biraq bulardan storus qońız (*Stethorus punctillum*), kenexor trips (*Scolothrips acariphagus*), jırtqısh qandala (*Orius albidipennis*) hám altınko‘z (*Chrysopa carnea*) eń kóp áhmiyetlisi esaplanadı. Kenexor trips bir keshe-kúndizde keneniń 50 ge shekem máyek hám lichinkaların jeydi, storus lichinkası hám qońızları 100 ge shekem, altınko‘zdiń úlken jastaǵı lichinkası bolsa 800 ge shekem máyegin jep qoyadı.

Órmekshikenenıń paxtada kóbeyiwın aldınnan biliw (boljaw) Ósimliklerdi qorgaw ilimiy izertlew institutında jaratılǵan usıl tiykarında ótkeriledi. Uzaq múddetli (kelesi jıl hám odan keyingi jıllarǵa), sonıń menen birge qısqa múddetli (sol jıldıǵın) boljaw usılı da bar. Uzaq múddetke arnalǵan boljaw usılı qıslaytuǵın keneni hám olardıń jaǵdayın esapqa alǵan halda, sonıń menen birge olardıń qıslawdan shıǵıwın baqlaw tiykarında alıp barıladı. Qısqa múddetli boljaw bolsa, kútilip atırǵan hawa temperaturasını on kúnlükler boyınsha, hám de paxta egislik regionları boyınsha anıqlaw jolı menen ótkeriledi. Kenediń kóbeyiwi ushın ósimlikler arasında hawanıń ıssı saqlaw dárejesi 14,5 kkal dı, psixrometrik qutıshada bolsa 13,0 kkal bolıwı eń

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qolay sharyat esaplanadi. Bul kórsetkishler ózgerse, kenenin kóbeyiw páti tómenleydi.

Juwmaqlap aytqanda, órmekshikene (Tetranychidae) túrleri awıl xojalığı eginlerine sezilerli dárejede zıyan jetkiziwshi zıyanekeslerden biri esaplanadi. Olardin qısqa múddette tez kóbeyip rawajlanıwı hám keń tarqalıwı ónimdarlıqqa úlken unamsız tásir kórsetedi. Órmekshikenenin biologiyalıq hám ekologiyalıq ózgesheliklerin úyreniw hám de agrotexnikalıq, biologiyalıq hám ximiyalıq usıllardı qollaw arqalı órmekshikene zıyanın sezilerli dárejede kemeytiwi múmkin.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Alimhammedov S., Xo‘jayev J. “G‘o‘za zararkunandalari va ularga qarshi kurash paxtachilikning muhim masalalari.” /2-to‘ldirilgan nashr/, Toshkent:“Mehnat”, 1991, 200-b.
2. Ben-David T., Melamed S., Gerson U., Morin S. ITS2 sequences as barcodes for identifying and analyzing spider mites (Acari: Tetranychidae). Exp. Appl. Acarol. 2007;41(3):169-181. DOI 10.1007/s10493-007-9058-1.
3. Migeon A., Nougier E., Dorkeld F. Spider Mites Web: a comprehensive database for the Tetranychidae. In: Sabelis M., Bruin J. (Eds.) Trends in Acarology. Dordrecht: Springer, 2010;557-560. DOI 10.1007/978-90-481-9837-5_96.
4. Xo‘jaev Sh.T., Xolmuradov E.A. “Entomologiya, qishloq xo‘jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari”. – Toshkent -2014. 97-b.
5. Yaxontov V.V. O‘rta Osiyo Qishloq xo‘jaligi zararkunandalari. – Toshkent: O‘rta va oliy maktab», 1962. – 693 b.

Успенский Ф.М. Паутиный клещ биоценоза хлопковых полей и системаприёмов интегрированной борьбы с главнейшими вредителями хлопчатника в Узбекистане. – Ташкент: «Фан», 1970. – 305 с.